

INGLIZ TILIDAGI ERGASHGAN QO‘SHMA GAPLARNING STRUKTURA TURLARI VA ULARNING O‘ZBEK TILIDAGI MOS KELISHLARI

Bozorova O‘g‘iloy Quvvat qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti 2-kurs doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19505571>

Annotatsiya

Mazkur maqolada ingliz tilidagi ergashgan qo‘shma gaplarning struktura turlari hamda ularning o‘zbek tilidagi mos kelishlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda ingliz tilidagi ega ergash gaplar, to‘ldiruvchi ergash gaplar, aniqlovchi ergash gaplar va hol ergash gaplarning grammatik tuzilishi, semantik xususiyatlari va sintaktik vazifalari o‘rganildi. Shuningdek, ularning o‘zbek tilidagi ifodalanish usullari, bog‘lovchi vositalar, kesim shakllari va so‘z tartibi jihatidan farqlari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, ingliz tilida ergash gaplar asosan bog‘lovchilar orqali tuzilsa, o‘zbek tilida qo‘shimchalar, fe‘l shakllari va sifatdosh konstruksiyalar ustunlik qiladi. Olingan natijalar qiyosiy tilshunoslik, tarjimashunoslik va ingliz tilini o‘qitish metodikasi uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: ergashgan qo‘shma gap, sintaksis, qiyosiy tilshunoslik, ingliz tili, o‘zbek tili, aniqlovchi ergash gap, hol ergash gap, grammatik struktura

Kirish

Har bir til sintaksis tizimida qo‘shma gaplar muhim o‘rin egallaydi. Qo‘shma gaplar nutqning mantiqiy izchilligini ta‘minlash, fikrni kengaytirish va murakkab semantik munosabatlarni ifodalashda muhim vosita hisoblanadi. Ingliz tilida qo‘shma gaplar sodda gaplarga nisbatan keng qo‘llaniladi va ular turli xil ergash gaplardan tashkil topadi. Ergash gap bosh gapga grammatik jihatdan tobe bo‘lib, uning biror bo‘lagini aniqlaydi yoki to‘ldiradi.

O‘zbek tilida ham ergashgan qo‘shma gaplar keng qo‘llanilib, ular fe‘l shakllari, qo‘shimchalar va bog‘lovchi vositalar orqali ifodalanadi. Biroq ingliz tiliga nisbatan o‘zbek tilida ergash gaplar ko‘pincha sifatdosh, ravishdosh va harakat nomi shakllari orqali ifodalanadi. Shu sababli ingliz tilidagi ergashgan qo‘shma gaplarning o‘zbek tilidagi mos kelishlarini o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi ingliz tilidagi ergashgan qo‘shma gaplarning struktura turlarini aniqlash hamda ularning o‘zbek tilidagi mos kelishlarini qiyosiy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot metodlari

Mazkur tadqiqotni amalga oshirishda quyidagi metodlardan foydalanildi:

qiyosiy-tahliliy metod

sintaktik tahlil metodi

struktur-semantik tahlil metodi

tavsifiy metod

tarjima tahliliy metodi

Mazkur metodlar orqali ingliz va o‘zbek tillaridagi ergashgan qo‘shma gaplar grammatik jihatdan tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari va muhokama

Ega ergash gaplar (Subject clauses)

Ingliz tilida ega ergash gaplar bosh gapning egasi vazifasini bajaradi. Ular ko'pincha that, what, who, whether, if kabi bog'lovchilar bilan boshlanadi. Bu turdagi gaplar ko'proq murakkab fikrni ifodalashda ishlatiladi.

Masalan:

What he said is true.

That she came early surprised everyone.

Whether he will come is unknown.

O'zbek tilida bu gaplar quyidagicha ifodalanadi:

U aytgan gap rost.

Uning erta kelgani hammaga hayron bo'ldi.

Uning kelish-kelmasligi noma'lum.

Ko'rinib turibdiki, ingliz tilida alohida ergash gap ishlatilgan bo'lsa, o'zbek tilida sifatdosh yoki harakat nomi orqali ifodalangan. Bu esa o'zbek tilining sintaktik jihatdan ixchamroq ekanligini ko'rsatadi.

To'ldiruvchi ergash gaplar (Object clauses)

To'ldiruvchi ergash gaplar ingliz tilida fe'lning to'ldiruvchisi vazifasini bajaradi. Bu turdagi gaplar eng ko'p qo'llaniladigan ergash gaplardan biri hisoblanadi.

Masalan:

I know that he is right.

She said that she would come.

We believe that they will win.

O'zbek tilida:

Men uning haq ekanini bilaman.

U kelishini aytdi.

Biz ularning g'alaba qilishiga ishonamiz.

Bu yerda ingliz tilidagi ergash gap o'zbek tilida otlashgan fe'l shakli orqali ifodalangan. Bu esa ikki til sintaksisidagi asosiy farqlardan biridir.

Aniqlovchi ergash gaplar (Attributive clauses)

Aniqlovchi ergash gaplar o'zini aniqlaydi va ingliz tilida who, which, that, where, whose kabi bog'lovchilar bilan beriladi.

Masalan:

The student who studies well will succeed.

The book that I bought is interesting.

The place where we met was beautiful.

O'zbek tilida:

Yaxshi o'qiydigan talaba muvaffaqiyatga erishadi.

Men sotib olgan kitob qiziqarli.

Biz uchrashgan joy chiroyli edi.

Bu yerda ingliz tilidagi ergash gap o'zbek tilida sifatdosh konstruktsiyasi bilan berilgan. Bu esa o'zbek tilida aniqlovchi ergash gaplarning ko'pincha sodda gap shakliga yaqinlashishini ko'rsatadi.

Hol ergash gaplar (Adverbial clauses)

Hol ergash gaplar harakatning turli holatlarini bildiradi. Ular vaqt, sabab, shart, maqsad, natija kabi ma'nolarni ifodalaydi.

Vaqt ergash gaplar

When he arrived, we started the lesson.

After she finished, she left.

O‘zbek tilida:

U kelganda, darsni boshladik.

U tugatgach, ketdi.

Shart ergash gaplar

If you study hard, you will pass the exam.

If he comes, we will talk.

O‘zbek tilida:

Agar yaxshi o‘qisang, imtihondan o‘tasan.

U kelsa, gaplashamiz.

Sabab ergash gaplar

Because he was ill, he stayed at home.

O‘zbek tilida:

U kasal bo‘lgani uchun uyda qoldi.

Maqsad ergash gaplar

She came to help me.

He studies hard so that he can succeed.

O‘zbek tilida:

U menga yordam berish uchun keldi.

U muvaffaqiyatga erishish uchun ko‘p o‘qiydi.

Ingliz va o‘zbek tillarida ergash gaplarning struktur farqlari

Qiyosiy tahlil natijasida quyidagi farqlar aniqlandi:

Ingliz tilida bog‘lovchilar keng qo‘llaniladi

O‘zbek tilida qo‘shimchalar ustun

Ingliz tilida qat‘iy so‘z tartibi mavjud

O‘zbek tilida erkin so‘z tartibi mavjud

O‘zbek tilida sifatdosh va ravishdosh shakllari ko‘p ishlatiladi

Ingliz tilida ergash gaplar alohida gap shaklida keladi

O‘zbek tilida ergash gaplar ko‘pincha sodda gapga yaqinlashadi

Bu esa ikki til sintaksis tizimining o‘ziga xosligini ko‘rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilidagi ergashgan qo‘shma gaplar o‘zbek tilidagi ergash gaplarga semantik jihatdan mos kelsa-da, struktur jihatdan farqlanadi. Ingliz tilida ergash gaplar asosan bog‘lovchilar yordamida tuziladi, o‘zbek tilida esa qo‘shimchalar va fe‘l shakllari muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, aniqlovchi ergash gaplar o‘zbek tilida sifatdosh shakliga aylanishi kuzatiladi. To‘ldiruvchi ergash gaplar esa ko‘pincha harakat nomi shakli orqali ifodalanadi. Tadqiqot natijalari ingliz tilini o‘rganishda, tarjima jarayonida hamda qiyosiy tilshunoslikda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Quirk R., Greenbaum S. A Comprehensive Grammar of the English Language. London, 1985.

2. Swan M. Practical English Usage. Oxford University Press, 2005.
3. Huddleston R. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge, 2002.
4. Mahmudov N. O‘zbek tili sintaksisi. Toshkent, 2010.
5. Nurmonov A. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent, 2012.
6. Abdurahmonov G. O‘zbek tili grammatikasi. Toshkent, 1996.
7. Jo‘rayev B. Qiyosiy tilshunoslik asoslari. Toshkent, 2015.